

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ: ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

¹Голышева Е.В., ²Мамметова Б.И.

¹доктор PhD, старший научный сотрудник, директор Научно-исследовательского института развития туризма при Комитете по туризму Республики Узбекистан

²начальник отдела Научно-исследовательского института развития туризма при Комитете по туризму Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048936>

***Аннотация.** В рамках статьи рассмотрено такое новое для мировой экономики явление, как медицинский туризм. По данным международных источников выполнены оценки его масштабов и основных характеристик, а также определены новые тенденции влияющие на развитие данного сегмента. Авторами проведен статистический анализ состояния рынка медицинского туризма Узбекистана, на основе которого представлены рекомендации по его совершенствованию и конкурентоспособности.*

***Ключевые слова:** медицинский туризм, медицинские услуги, здравоохранение, пандемия COVID-19, Medical Tourism Index, индустрия, гостеприимство, Узбекистан.*

В современном мире медицинский туризм, также известный как оздоровительный туризм, приобретает всё большую популярность. В настоящее время он имеет не только высокий показатель темпа роста, но и является определяющим фактором экономического развития огромного числа стран во всем мире. За последние 15 лет международный рынок медицинского туризма претерпел значительные изменения, обрел системность и единые стандарты оценки. Во многом это произошло, благодаря появлению в 2016 году единого международного рейтинга стран по медицинскому туризму – Medical Tourism Index (новый тип оценки привлекательности страны как места для медицинского туризма, состоит из трёх основных измерений (страна, отрасль, медицинские учреждения, культура обслуживания) и 34 базовых индикаторов). Возглавляют рейтинг Канада, Сингапур и Япония. Отметим, что Узбекистан не включен в данный рейтинг [1].

Чаще всего медицинский туризм ассоциируется с тем, что люди из менее развитых стран с более слабыми системами здравоохранения путешествуют в более развитые страны для получения высококачественной медицинской помощи. Пациенты также могут выбирать такие направления, которые специализируются на необходимом им лечении. По оценкам организации «Пациенты без границ», в 2023 году во всем мире насчитывалось около 21-26 млн. трансграничных пациентов, каждый из которых тратил в среднем 3500 долларов США за визит [2].

Однако в последние годы, в свете роста цен на медицинские услуги, медицинский туризм стал популярным и среди жителей развитых стран, которые ищут доступные варианты лечения в менее развитых государствах. Особенно заметный рост спроса на медицинский туризм наблюдается с начала пандемии COVID-19. Например, одним из крупнейших рынков медицинского туризма являются Соединенные Штаты. Из-за высокой стоимости лечения в США более 4 млн. американцев ежегодно выезжают за границу с целью медицинского туризма (что составляет примерно 9% всех медицинских туристов в мире). Экономия средств говорит сама за себя – ОЭСР отмечает, что замена сердечного клапана, которое в США стоит 130000-150000 долларов США, в Польше может стоить всего 9250 долларов США, в Индии – 9000-11000 долларов США, в Таиланде – 11000 долл.

США (экономия 91-95%); подтяжка лица (ритидэктомия) в США – 10000-16000 долларов США, в Бразилии – 5500-6500 долларов США (экономия 47-59%), в Турции – 3000-4000 долларов США (экономия 60-65%), Малайзии – 2500-3500 долларов США (экономия 70-77%) [3].

В таблице 1, основываясь на проведенном нами анализе, представлены ключевые факторы, способствующие развитию медицинского туризма.

Таблица 1

Фактор	Причина
<i>1</i>	<i>2</i>
экономия средств	основной причиной медицинского туризма является экономия средств: процедуры зачастую обходятся на 30-80 % дешевле, чем в стране проживания пациента
качество медицинской помощи	около 50% медицинских туристов выбирают направления медицинского туризма из-за доступа к высококачественным медицинским услугам
отсутствие страхового покрытия	около 25% медицинских туристов отправляются на лечение за границу, поскольку некоторые процедуры не покрываются их страховыми планами
сокращение времени ожидания	длинные списки ожидания в родных странах заставляют 20% медицинских туристов искать более быстрые варианты лечения за рубежом
передовые технологии	около 30% медицинских туристов путешествуют, чтобы получить доступ к передовым медицинским технологиям и методам лечения
конфиденциальность и приватность	около 15% медицинских туристов отдают приоритет конфиденциальности и приватности, предлагаемым медицинскими учреждениями за рубежом
отсутствие местных знаний и навыков	около 20% медицинских туристов путешествуют из-за того, что необходимые им конкретные медицинские знания отсутствуют на местном уровне
холистические и альтернативные методы лечения	около 10% медицинских туристов ищут альтернативные и холистические методы лечения, доступные в определенных направлениях медицинского туризма
совмещение лечения с отдыхом	около 40% медицинских туристов рассматривают медицинские поездки как возможность совместить лечение с отдыхом и отпуском
направления и рекомендации	рекомендации друзей, семьи и медицинских работников влияют на решение о медицинском туризме примерно у 25% пациентов

Согласно данным Ассоциации международного туризма, к 2023 году объем глобального рынка медицинского туризма достиг 13,1 млрд. долл. США. Ожидается, что к 2032 году этот показатель увеличится почти в три раза, достигая 35,9 млрд. долл. США, при среднем ежегодном темпе роста в 12,20% в период с 2023 по 2032 год (Рис. 1) [4]. Что касается индустрии медицинского туризма, то, по оценкам Гарвардского медицинского издательства, она ежегодно приносит более 100 млрд. долл. США в мировую экономику.

Рисунок 1. Глобальный рынок медицинского туризма в период 2022-2032 гг.

Ежегодно по всему миру насчитывается около 50 млн. медицинских туристов. В 2023 году Таиланд занял лидирующие позиции (по количеству больниц, качеству и доступности) в этом сегменте, с рыночной долей в 22% и около 2 миллиона посетителей, обращающихся за медицинскими услугами (на 30-70 % дешевле, чем в западных странах; 100 больниц и клиник, аккредитованных Объединенной международной комиссией (JCI)). Индия также становится всё более привлекательной для медицинских туристов, и ожидается, что её доля на рынке возрастет с 18% до 20% в 2024 году (на 65% дешевле, чем в западных странах; 20 тыс. зарегистрированных коек-мест для медицинских туристов). Малайзия занимает третье место на данном рынке, за последние годы число медицинских туристов увеличилось на 20% в год и составило более 1 млн. человек (30-40% ниже, чем в западных странах; 70 медицинских учреждений, аккредитованных JCI). Лидерами спроса на услуги медицинского туризма являются Китай, США и Канада.

Согласно информации, опубликованной в журнале International Medical Travel Journal, распределение медицинского туризма по возрастным и гендерным категориям выглядит следующим образом: (Рис. 2) [2]:

Рисунок 2. Распределение медицинского туризма по возрастным категориям

возрастной состав: большинство медицинских туристов находятся в возрасте от 40 до 60 лет, составляя около 45% всех медицинских туристов;

гендерный состав: женщины составляют более высокий процент медицинских туристов, составляя примерно 60% от общей численности лиц, отправляющихся в медицинский туризм;

молодые пациенты: наметилась тенденция к росту числа медицинских туристов в возрасте от 18 до 30 лет, на долю которых приходится около 15% от общей численности медицинского туризма;

пожилые медицинские туристы: пациенты в возрасте 60 лет и старше составляют около 25% медицинских туристов, которым требуются специализированные виды лечения, такие как замена суставов и операции на сердце;

гендерные предпочтения при проведении процедур: женщины часто доминируют в косметических процедурах, составляя около 80% пациентов, в то время как мужчины, как правило, обращаются за лечением в области кардиологии и ортопедии.

На сегодняшний день наиболее популярные медицинские услуги включают косметическую хирургию (25% медицинского туризма), стоматологию (15%), ортопедическую хирургию (12%), кардиохирургию и трансплантацию органов (10%). Одновременно с этим, спрос на вспомогательные репродуктивные технологии, такие как экстракорпоральное оплодотворение и суррогатное материнство (12%), также растет быстрыми темпами. Помимо этого, азиатские страны значительно добавляют широкий спектр традиционных и альтернативных методов лечения в существующий арсенал, такой как аюрведа, гомеопатия и многие другие. Спрос на эти методы лечения чрезвычайно растет в западных странах.

Медицинский туризм в Узбекистане – новое и перспективное направление индустрии гостеприимства. Стоит отметить, что впервые о развитии медицинского туризма в Узбекистане заговорили в 2015 году. На тот момент количество иностранных граждан, въехавших в нашу страну с целью посетить медицинские учреждения, достигало 12 тыс. человек. В 2023 году, по данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, данный показатель составил 61,3 тыс. человек (Рис. 3) [5].

Рисунок 3. Динамика въездного туристского потока с целью лечения в период 2015-2023 гг.

В первую пятерку стран по числу таких туристов вошли: Таджикистан (43,2 тыс. человек), Казахстан (10,7 тыс.), Кыргызстан (5,5 тыс.), Россия (1,1 тыс.) и Туркменистан (0,5). Отметим, что среди зарубежных граждан данное направление пока не пользуется популярностью. Лидером по числу иностранных пациентов оказалась Ташкентская область, за ней следуют Наманганская и Ферганская области.

Несмотря на положительные тенденции роста по въездным показателям, мы пока на рынке медицинского туризма проигрываем и по объемам, и по привлекательности отрасли. На долю Узбекистана приходится не более 0,1% процента этого рынка. По мнению национальных экспертов, от экспорта одних только услуг медицинского туризма можно выручить 300 млн. долларов США в год. Одним из главных факторов, сдерживающих рост данного сегмента, стало отсутствие целостного подхода к комплексному развитию медицины и оздоровительного туризма. За последние пять лет количество частных клиник увеличилось, но международный сертификат имеет лишь определенная часть [7].

Для улучшения ситуации в 2024 году было принято постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию медицинского и оздоровительного туризма в Республике Узбекистан» (№ ПП-335 от 23.09.2024 г.) [6], в рамках которого анонсированы запуск программы «медицинского гостеприимства» («Medical service hospitality»), создание кластеров медицинского туризма, оказывающих совместные услуги «консалтинг – диагностика – лечение – туроператор – транспорт – медицинский переводчик» и собственный бренд медицинского туризма под названием «Авиценна». Частным клиникам возместят расходы на получение сертификатов и участие в зарубежных выставках за счет средств внебюджетных фондов Министерства здравоохранения, а также вернут НДС за иностранных клиентов [8]. Пока неизвестно, должна ли будет отрасль справиться собственными силами или ей поможет государство. Напомним: чтобы развить медицинский туризм в Турции практически с нуля, ее власти вложили в отрасль около 30 млрд. долл. США.

Что же нужно сделать, чтобы ситуация изменилась? На наш взгляд, *во-первых*, необходимо больше внимание уделять вопросам коммуникации с иностранными гостями, так как, по мнению «Euromonitor International», основной причиной недовольства «медицинских» туристов является языковой барьер. Необходимо повысить знание

иностранных языков у персонала медицинских учреждений, обеспечить наличие сайтов на языке потенциальных клиентов. Также внедрить стандарт по изучению иностранных языков в качестве общепрофессиональных и профессиональных компетенций во всех государственных образовательных стандартах высшего и среднего профессионального образования по направлениям подготовки специалитета. *Во-вторых*, организовать больше международных мероприятий, на них показывать возможности национальных медицинских центров и врачей, современное оборудование, а также привлекать крупнейших международных партнеров, которые будут активно работать в этой сфере и популяризовать ее. Отметим, что в настоящее время низкая осведомленность за рубежом о предлагаемых в Узбекистане медицинских услугах, действующих клиниках и специалистах. *В-третьих*, развивать систему страхования медицинских продуктов, которая сможет стать эффективным инструментом для развития въездного медицинского туризма. *В-четвертых*, совершенствовать статистический учет, который позволит проводить объективную оценку состояния национального рынка медицинского туризма (въезд, выезд, доходы, расходы). *В-пятых*, обновить санитарно-курортный фонд за счет налоговых льгот путем освобождения от налогообложения прибыли, инвестируемой организациями в закупку современного медицинского оборудования, в модернизацию существующих и строительство новых объектов. Мало кто из иностранных туристов захочет тратить деньги в санаториях, построенных еще в советские времена и не похожих на привычные здравницы Восточной и Западной Европы. *В-шестых*, создать специальный сайт (раздел сайта) для медицинского туризма, на котором представлять информацию о видах услуг, поставщиках услуг, ценах, лечении, оздоровительных мероприятиях, размещении и питании для сопровождающих лиц, об оформлении документов для визы, о возможности страхования и другом. Сайт должен вестись на нескольких языках (русском, английском, арабском, китайском, испанском, французском языках). *В-седьмых*, внедрить образовательные стандарты в сфере медицинского туризма, в частности, обучение по направлениям организация медицинских туров (услуг), общения с медицинским персоналом и т.п. (например, на базе техникумов туризма и сервиса).

В заключении отметим, что развитие медицинского туризма на современном этапе тесно связано с процессами глобализации. Открытие границ, единые экономические пространства, стремление людей к оздоровлению и улучшению качества и продолжительности жизни подталкивает к стремительному развитию медицины и формированию глобального рынка медицинского туризма. Узбекистан имеет все возможности для успешного развития данного направления и выхода на новые рынки. Преодоление существующих барьеров и реализация предложенных рекомендаций позволит создать устойчивую и конкурентоспособную индустрию медицинского туризма, которая принесет пользу как экономике страны, так и её гражданам.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Overall MTI Ranking // https://cdn.prod.website-files.com/5d8aac42c851d2d6528d50d4/5f0df13e57906e9f895e3767_2020-2021%20Medical%20Tourism%20Index%20Overall%20Ranking.pdf
2. Trishita Deb. Medical Tourism Statistics 2024 By Landscape, Healthcare, Treatments // <https://media.market.us/medical-tourism-statistics>.
3. William Cooper. Medical Tourism: What Is Health Tourism & Where Is It Popular? // <https://www.william-russell.com/blog/what-is-medical-tourism>.

4. Current trends in the development of medical tourism // <https://www.medicaltourismassociation.com>.
5. Статистический бюллетень. Основные показатели развития туризма и отдыха в Республике Узбекистан на 2023 год. – Ташкент: Агентство статистики при Президенте РУз, 2024. – 145 с.
6. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию медицинского и оздоровительного туризма в Республике Узбекистан» № ПП-335 от 23.09.2024 г. // <https://lex.uz/docs/7111505>.
7. В Узбекистане намерены развивать медицинский туризм // <https://repost.uz/podderjat-sportsmenov>.
8. Как будет развиваться медицинский и оздоровительный туризм // https://www.norma.uz/uz/novoe_v_zakonodatelstve/kak_budet_razvivatsya_medicinskiy_i_ozdorovitelnyy_turizm.